

Estado del arte de investigaciones de familias con desplazamiento forzado en Colombia

State of the art of research of families with forced displacement in Colombia

Estado da arte de investigações de famílias com deslocação forçada em Colômbia

Emilce Salamanca Ramos

Enfermera, docente, facultad de Ciencias de la Salud, Escuela de Salud Pública, Universidad de los Llanos, grupo de investigación GESI, Villavicencio, Meta. emilce_salamanca@yahoo.com, ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3549-7067>

1

Artículo de investigación

Recepción: 07 de febrero de 2021

Aprobación: 13 de mayo de 2021

Como citar este artículo / How to cite this article: Salamanca-Ramos E. (2021). Estado del arte de investigaciones de familias con desplazamiento forzado en Colombia. *Boletín Semillero De Investigación En Familia*, 3(1), e-808. DOI: <https://doi.org/10.22579/27448592.808>

La Revista Boletín Semilleros de investigación en Familia es una revista de acceso abierto revisada por pares. © 2020. Este es un artículo de acceso abierto distribuido bajo los términos de la Licencia Internacional Creative Commons Attribution 4.0 (CC-BY 4.0), que permite el uso, distribución y reproducción sin restricciones en cualquier medio, siempre que se acredite el autor y la fuente originales.

Consulte <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.
∞ OPEN ACCESS

Resumen

Introducción: el desplazamiento forzado por la violencia ha traído asociadas otras problemáticas, como la violación de los derechos humanos que afecta profundamente a los individuos, familias y sociedad en general. **Objetivo:** identificar investigaciones en familias que hayan padecido el fenómeno del desplazamiento forzado por el conflicto armado en las diferentes regiones del país como colectivo o a través de alguno o algunos de sus integrantes. **Materiales y métodos:** los criterios de búsqueda de la información fueron investigaciones o revisiones realizadas en Colombia sobre familias o con algún integrante de estas que haya padecido el desplazamiento forzado por la violencia armada, durante el período 2012 - 2016. Las bases de datos de búsqueda fueron Scopus, Google Scholar, ScienceDirect, Lilacs, Redalyc y biblioteca Clacso. **Resultados:** las categorías que emergieron fueron caracterización de la población desplazada, condiciones de salud y saneamiento básico, consecuencias del conflicto armado y el desplazamiento forzado, políticas públicas y significados del desplazamiento, identidad y ciudadanía. **Conclusiones:** las experiencias traumáticas del desplazamiento forzado conducen a los grupos humanos que las padecen a resignificar los lugares donde habitan, la familia misma, sus lugares de origen y sus vínculos, así como a generar transformaciones y consolidar vínculos comunitarios y sociales para empoderarse y hacer valer los derechos que le brinda la política pública.

Palabras clave (fuente: DeCS): conflicto armado; familia; migración interna; política social.

Abstract

Introduction: Forced displacement due to violence has brought associated other problems, such as the violation of human rights that deeply affects individuals, families and society in general. **Objective:** to identify research in families that have suffered the phenomenon of forced displacement due to the armed conflict in the different regions of the country as a group or through one or more of its members. **Materials and methods:** the information search criteria were investigations or reviews carried out in Colombia on families or with any member of these who have suffered forced displacement due to armed violence, during the period 2012 - 2016. The search databases They were Scopus, Google Scholar, ScienceDirect, Lilacs, Redalyc and Clacso library. **Results:** the categories that emerged were characterization of the displaced population, health conditions and basic sanitation, consequences of the armed conflict and forced displacement, public policies and meanings of displacement, identity and citizenship. **Conclusions:** the traumatic experiences of forced displacement lead the human groups that suffer them to resignify the places where they live, the family itself, their places of origin and their links, as well as to generate transformations and consolidate community and social links to empower themselves and do assert the rights provided by public policy.

Keywords (source: DeCS): armed conflict; family; internal migration; social policy.

Resumo

Introdução: O deslocamento forçado devido à violência trouxe outros problemas associados, como a violação dos direitos humanos que atinge profundamente os indivíduos, as famílias e a sociedade em geral. **Objetivo:** identificar pesquisas em famílias que sofreram o fenômeno do deslocamento forçado devido ao conflito armado nas diferentes regiões do país como um grupo ou por meio de um ou mais de seus membros.

Materiais e métodos: os critérios de busca de informações foram investigações ou revisões realizadas na Colômbia em famílias ou com algum membro destas que sofreram deslocamento forçado devido à violência armada, durante o período 2012 - 2016. As bases de dados de busca foram Scopus, Google Scholar, biblioteca ScienceDirect, Lilacs, Redalyc e Clacso. **Resultados:** as categorias que emergiram foram caracterização da população deslocada, condições de saúde e saneamento básico, consequências do conflito armado e deslocamento forçado, políticas públicas e significados do deslocamento, identidade e cidadania. **Conclusões:** as experiências traumáticas de deslocamento forçado levam os grupos humanos que os sofrem a ressignificar os lugares onde vivem, a própria família, seus lugares de origem e seus vínculos, bem como gerar transformações e consolidar vínculos comunitários e sociais para se empoderar e fazer valer os direitos garantidos pela política pública.

Palavras-chave (fonte: DeCS): conflicto armado; família; migração interna; política social.

Introducción

En Colombia, el desplazamiento forzado por la violencia ha traído asociadas otras problemáticas, como la violación de los derechos humanos que afecta profundamente a los individuos, familias y sociedad en general, perturbando profundamente la calidad de vida de las personas y las familias que lo padecen y los habitantes de los lugares a donde llegan. Los estudios realizados por instituciones y colectivos académicos sobre el desplazamiento forzado se han realizado desde diferentes enfoques y disciplinas y han suministrado información científica para comprender el fenómeno.

El desplazamiento forzado no es un hecho reciente y ha estado presente a lo largo de la historia del país, “ejemplo de ello fueron la masacre de las bananeras en 1928, la exploración cauchera en la década de 1930, la violencia bipartidista en la década de 1950 por el control político, económico y social, y la represión y la actividad guerrillera permanente” (1). La disputa por el control de la tierra, la búsqueda de mejores condiciones de vida y la persecución por motivos ideológicos o políticos fueron los principales factores del desplazamiento interno antes de la década de 1980, pero a partir de 1985 este se incrementó visiblemente debido a la agudización del conflicto armado.

El desplazamiento forzado es reconocido por primera vez en Colombia en

1986 a través de la divulgación de los registros de diferentes organizaciones encargadas de la atención humanitaria de la población. En 1997 aparece la Ley 387, que define al desplazado como “toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, con ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones: conflicto armado interno, disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de los derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario u otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar o alteren drásticamente el orden público” (2).

La literatura sobre el desplazamiento forzado por la violencia armada es muy extensa; sin embargo, el interés de esta revisión es explorar el impacto que ha tenido este fenómeno en las familias, sus significados y sus vínculos. Para ello, hemos tomado nota de investigaciones de los cinco últimos años, que han indagado sobre el conflicto armado y sus efectos en la movilización de población forzada que abandona sus territorios para evitar las consecuencias mortales de la guerra y debe ubicarse en lugares que no deseaban estar.

Finalmente, las preguntas que orientaron el rastreo fueron ¿Cuáles son las consecuencias sobre familias que han

padecido el desplazamiento forzado en Colombia?, ¿Cuáles son las tendencias de los estudios sobre familias desplazadas por la violencia armada en Colombia? ¿Cuáles son los temas más estudiados? ¿Qué tipo de integrantes (niños, niñas, adolescentes, adultos, abuelos) de la familia han investigado? ¿Cuáles regiones son las que más se han estudiado? ¿Cuál es la metodología más utilizada?

Metodología

Los criterios de búsqueda de la información fueron investigaciones o revisiones realizadas en Colombia sobre familias o con algún integrante de estas que haya padecido el desplazamiento forzado por la violencia armada. La revisión documental se realizó teniendo en cuenta los siguientes momentos: en el primero se buscó información en los diferentes artículos, libros y tesis doctorales en bases de datos como Scopus, Google Scholar, ScienceDirect, Lilacs, Redalyc y biblioteca Clacso. Las palabras clave de búsqueda en inglés, español y portugués fueron “familias desplazadas” y “conflicto armado”, “familias colombianas” y “desplazamiento forzado”. En el segundo momento se seleccionaron los documentos de interés, teniendo en cuenta los criterios de inclusión como investigaciones o revisiones producto de investigaciones que incorporaron familias o algún integrante de la familia, que hayan padecido el desplazamiento forzado por el conflicto armado colombiano. Todas las publicaciones fueron del período 2012 – 2016 y a partir de ello se construyó la base de datos. En

el tercer momento se establecieron las categorías más frecuentes que fueron emergiendo. En el cuarto momento se realizó una sistematización en relación con cada una de las categorías, con base en lo cual se construyó el presente artículo. Se realizó la cuantificación de los estudios encontrados de acuerdo con los tópicos y temáticas encontradas.

Resultados

Se seleccionaron 84 artículos, de los cuales 79 son productos de investigaciones y cinco de revisión, que permitieron identificar y estructurar cinco categorías: caracterización de la población desplazada, condiciones de salud y saneamiento básico, consecuencias del conflicto armado y el desplazamiento forzado, políticas públicas y desplazamiento forzado, significados del desplazamiento, identidad y ciudadanía (**Tabla 1**). El método de investigación más frecuente es el cuantitativo (48,8 %), seguido del cualitativo (42,9 %), y el mixto (8,3 %) (3). La población más estudiada corresponde a las mujeres y los hombres jóvenes y adultos en condición de desplazamiento y, en segundo orden, las familias como grupo. Los departamentos con mayor número de investigaciones fueron Cundinamarca (22,9 %) y Antioquia (12 %) (**Tabla 2**).

Discusión

Caracterización de la población desplazada

Con relación al bienestar de las familias desplazadas, los investigadores consideran necesario “repensar los programas

Tabla 1. Categorías emergentes y tipo de población estudio

Variables	No. de artículos por categorías
Caracterización de la población desplazada	20 (24,1)
Condiciones de salud y saneamiento básico	17 (20,5)
Consecuencias del conflicto armado y el desplazamiento forzado	31 (37,3)
Políticas públicas y desplazamiento forzado	4 (4,8)
Significados del desplazamiento, identidad y ciudadanía	11 (13,3)
Tipo población estudio	
Familias como conjunto	25 (30,1)
Mujeres y hombres jóvenes y adultos	41 (49,4)
Niños, niñas y adolescentes	17 (20,5)

Fuente: elaboración propia.

Tabla 2. Lugar de realización de las investigaciones

Lugar donde se realizaron las investigaciones abordadas	No. de artículos por categorías (%)
Antioquia	10 (12,0)
Atlántico	2 (2,4)
Bolívar	1 (1,2)
Boyacá	1 (1,2)
Córdoba	1 (1,2)
Cundinamarca	19 (22,9)
Guaviare y Chocó	1 (1,2)
Magdalena	1 (1,2)
Meta	2 (2,4)
Pasto	3 (3,6)
Quindío	1 (1,2)
Risaralda	1 (1,2)
Santander	5 (6,0)
Sucre	1 (1,2)
Tolima	1 (1,2)
Valle del Cauca	2 (2,4)
Cundinamarca, Cauca, Córdoba, Norte de Santander	1 (1,2)
Antioquia, Cundinamarca, Valle del Cauca, Atlántico	1 (1,2)
Todo el país	29 (34,9)

Fuente: elaboración propia.

de estabilización socioeconómica promovidos por el gobierno”, “en particular cuando se prevén situaciones que comprometen el bienestar de los niños, niñas y adolescentes” (4). Los estudios también “evidencian vulneraciones de derechos de protección (por homicidios, reclutamiento forzado, desplazamiento) y participación” (5), afectando en los niños, niñas y adolescentes los procesos de construcción de subjetividad y su calidad de vida.

En las investigaciones también se encontraron revisiones de las capacidades empresariales de las mujeres en situación de desplazamiento forzado y su impacto en el bienestar de sus familias. Según Castiblanco (6), la exposición a episodios violentos, específicamente el desplazamiento interno, condiciona los procesos emprendedores de las mujeres, los cuales muestran capacidades empresariales notoriamente diferentes, en comparación con emprendimientos de mujeres de otros contextos sociales.

Dentro de la caracterización de la población desplazada, los estudios analizan la composición de los hogares, la estructura y los cuidados familiares, lo cual permitió a los investigadores identificar algunos factores protectores (procesos reflexivos respecto al uso de patrones inadecuados de crianza) y de riesgo (mantenimiento de prácticas de castigo físico, en especial con niñas) (7). Sánchez (8) describe los cambios y transformaciones que han tenido las familias de la zona debido a las consecuencias del conflicto armado y la violencia. Ayarza *et al.* (9) mencionan

cómo la pobreza ha afectado la crianza y la organización familiar. En este sentido, Córdoba *et al.* (10) indican el predominio de un solo progenitor como responsable del núcleo familiar a partir de estos fenómenos.

Desde la educación, Albán (11) evalúa el papel de la escuela desde dos componentes que en la situación de desplazamiento deben pensarse: de un lado, los sujetos sociales discriminados, en situación de abandono y, de otro, la educación con enfoque intercultural, capaz de brindar caminos alternos para niños y niñas que la padecen. Cardona (12) plantea los escenarios educativos para la recuperación de memorias, como una alternativa de formación política y de promoción de los estudiantes en la ciudadanía activa y Avendaño *et al.* (13) refieren que existen relaciones entre las competencias sociales, las actitudes frente al uso de las TIC, las conductas prosociales y el desempeño académico en comunidad escolarizada en condición de desplazamiento.

Con respecto a las condiciones de vivienda y calidad de vida de la población desplazada, Restrepo (14) indica que ningún hogar ha logrado superar la pobreza y el 76% aún recibe ingresos inferiores a la línea de indigencia. Estos resultados son consecuencia de las “condiciones de vulnerabilidad y de marginalización que padecen las víctimas por su calidad de desplazados” (15). Finalmente, los estudios realizados por Montoya *et al.* (16), desde la perspectiva de la violencia de género en mujeres desplazadas, han ratificado la necesi-

dad de un cuidado comprensivo como estrategia de salud pública en la prevención de la violencia y la promoción de relaciones más democráticas, que garanticen calidad a las personas.

Algunos estudios destacan la religión y la espiritualidad como “herramientas de mediación de los procesos de adaptación a los entornos de las zonas receptoras y como generadoras de nuevos sentidos sociales” (17), así como una forma de “apoyo” (18) a la población en condición de desplazamiento forzado. Mafla (19) analiza la funcionalidad y disfuncionalidad del comportamiento religioso que asumen las personas en situación de vulnerabilidad y riesgo, como el caso de las víctimas del desplazamiento forzado en Colombia.

La resiliencia se ha investigado desde diferentes abordajes: Granada *et al.* (20) introducen el concepto de “resiliencia parental” como proceso dinámico que involucra la responsabilidad parental y las capacidades de los padres para asumir de manera sana su papel en circunstancias difíciles; por tanto, al igual que la resiliencia individual y familiar, las competencias parentales, como una manifestación de la resiliencia parental, se activan en medio de factores de riesgo, donde las potencialidades y recursos de los padres resurgen para proteger a sus hijos de los impactos originados por situaciones inesperadas y dolorosas. También, algunos estudios analizan “la configuración identitaria de jóvenes y evidencian dos tendencias: una orientada a la reconstrucción y otra a la pérdida” (21). De

este modo, proponen la creación de “un modelo de resiliencia para las familias que están en condiciones de desplazamiento” (22).

Una de las investigaciones reconstruye la trayectoria de desplazamiento para las personas desplazadas en Colombia, a través de una secuencia de etapas: “1. las amenazas antes de la expulsión y la vulnerabilidad, 2. la expulsión, 3. la migración, 4. la adaptación inicial a la reubicación, 5. el reasentamiento prolongado (el punto final para la mayoría de los migrantes forzosos) y, en raras ocasiones, 6. volver a la comunidad de origen” (23). A través de ellos se identifican los factores de riesgo social y psicológicos en la población.

Significado del desplazamiento, la identidad y la ciudadanía

En este apartado se aborda el significado psicológico, social y jurídico que le dan las familias al desplazamiento forzado al que han sido sometidas. Se analizan aspectos de estos significados, presentados en los estudios revisados, tales como la “violencia política en la cual se enmarca el desplazamiento forzado, desprotección del gobierno, percepción de sus condiciones y consecuencias actuales en que se encuentran” (24). Portilla (25) expresa que la experiencia de la violencia y los procesos de atención psicosocial generan experiencias distintas de socialización, de alguna forma contribuyen a la recuperación emocional en función de una adaptación a contextos más urbanos. Por su parte, Figueroa (26) se centra en

cómo la memoria colectiva favorece la creación de una ética pluralista e incluyente que ayuda a restituir los derechos humanos, mientras Díaz *et al.* (27) se ocupan de significados atribuidos a las experiencias de pérdidas tanto físicas como simbólicas y a la elaboración del duelo, manifestándose como un proceso de elaboración parcial de acuerdo con las características personales, el apoyo social y los recursos simbólicos y económicos disponibles en los lugares de reasentamiento.

Otro interés de las investigaciones es la construcción de identidad. López *et al.* (28) plantean el análisis de configuraciones de identidad en jóvenes que vivieron en su infancia la desaparición forzada de un familiar y el papel de los sentimientos en la construcción de la identidad social de los desmovilizados del conflicto armado, donde concluyen que el vínculo familiar y los sentimientos aportan en la prevención y evitan que la violencia se perpetúe en Colombia. Algunos estudios como el de Chávez *et al.* (29), analizan la experiencia de la maternidad en madres solteras adolescentes en situación de desplazamiento forzado y cómo “los jóvenes desplazados por la violencia son abordados en el contexto como constructor de vida social y su derecho a la ciudad” (30).

Otro tópico es el desarrollo de competencias ciudadanas de la población desplazada que, según los investigadores, se “afecta significativamente por las condiciones socioeconómicas que impactan en el desarrollo de acciones, actitudes y emociones favorables” (31); sin

embargo, los estudiosos plantean que generar “espacios de reconstrucción histórica permiten develar las manifestaciones de ciudadanía en el tránsito del mundo rural al mundo de la ciudad” (32), a través de la autorregulación de sus creencias y tradiciones (33). Los estudios, como el de Caro *et al.* (34), dan muestra de los diversos modos de agenciamiento que han emprendido para rehacer sus proyectos de vida y para la construcción de nuevas ciudadanía, develando la emergencia de nuevas subjetividades que rebasan la identidad de “sujeta desplazada”.

Condiciones de salud y saneamiento básico

Factores de riesgo

En búsqueda de determinar el riesgo familiar total y el grado de salud familiar de las familias desplazadas, algunos estudios encontraron “correlación entre la situación socioeconómica y las prácticas y servicios de salud (0,483)” (35). Por otro lado, señalan que los “problemas de infraestructura de las viviendas y la situación socioeconómica se refleja en el estado de salud” (36) de las familias desplazadas. Otros factores de riesgo que señalan en algunos integrantes de familias desplazadas es el consumo de alcohol y de cigarrillo, “causando una mayor adherencia al cigarrillo en las mujeres y del alcohol en los hombres; los excesos y la dependencia son directamente proporcionales a la intensidad de la vivencia traumática” (37). En cuanto a la exposición de ITS/VIH/sida en los hombres, según Vásquez *et al.* (38), la capacidad

de respuesta ante estas enfermedades está limitada, tanto por sus representaciones del riesgo y su construcción de masculinidad previa, como por las condiciones materiales y psicosociales de vida desfavorables que enfrentan en su situación de desplazamiento reciente. Con relación al cuidado de la salud en las mujeres desplazadas, los factores que se asociaron a no tener citologías recientes fueron “tener entre 41 y 49 años, no utilizar métodos de planificación familiar, no trabajar y haber cursado hasta la primaria o no tener ningún nivel educativo” (39).

Otro componente de riesgo señalado en los estudios es la “desnutrición infantil y la sostenibilidad alimentaria” (40) en las familias desplazadas, convirtiéndose en un problema de salud pública donde “el 67,7 % de las familias tienen inseguridad alimentaria, con baja capacidad económica para comprar alimentos” (41) y mantener sus “prácticas alimentarias” (42). Dentro del análisis del acceso a la alimentación en el marco del goce efectivo de derechos, un estudio indica que “el 33,5 % de las familias afirmó consumir menos alimentos de los necesarios porque la comida no alcanzó y el 24,6% dejó de consumir al menos una comida principal por falta de dinero” (43).

Con respecto a la salud mental, la revisión realizada permite establecer que una de las consecuencias del conflicto armado interno son las diferentes formas de violencia desencadenadas, “menoscabando la salud mental de la población por el alto grado de estrés que ello conlleva” (44-46). Algunas de las

investigaciones revisadas han encontrado que la “prevalencia de síntomas, posibles casos y trastornos mentales en este grupo poblacional es alta” (47), lo que complica aún más las condiciones “cuando no existen intervenciones en salud mental culturalmente apropiadas para las necesidades de la población” (46). En población infantil escolarizada desplazada, los investigadores encontraron “alteraciones de la salud mental y una estrecha relación con la salud mental de su cuidador” (47). Otro de los intereses de los investigadores es la estigmatización, Campo *et al.* (48) mencionan que afecta la salud mental no solo porque representa un estresor importante para las personas y los colectivos discriminados, sino también porque da cuenta de las desigualdades e inequidades que se observan en salud.

Otro aspecto que resaltan las investigaciones es la capacidad de los individuos y grupos “para hacer frente a condiciones extremadamente adversas y asegurar la sobrevivencia” (49), donde las mujeres más resilientes son las adultas intermedias, seguidas de las mujeres mayores, mientras que las mujeres jóvenes tienden a la inconsistencia (50). Por otro lado, Torres (51) identificó la existencia de tensiones entre las perspectivas de las familias y las intencionalidades de la entidad en el marco de la reparación integral. Considera que la consultoría con familias víctimas del conflicto armado genera espacios de conversación y construcción colectiva, evidenciando las recursividades y resiliencias para transformar los episodios de sufrimiento y dolor en estrategias de supervivencia.

Consecuencias del el conflicto armado y el desplazamiento forzado

Abandono

Los estudios señalan que la vulnerabilidad en población escolar desplazada está asociada a la indiferencia (52), la situación de pobreza generalizada tanto rural y urbana, cómo los “niños proyectan e introyectan escenarios emocionales de violencia y desterritorialización (53) y las dificultades, “tensiones experimentadas por la escuela en su intento de adaptarse a la nueva lógica social y promover una respuesta inclusiva” (54). Berents (55) afirma que los jóvenes son también afectados por el conflicto armado, viviendo situaciones de exclusión social y de estigmatización como delincuentes o como víctimas pasivas, que regulan y afectan sus vidas. Suárez *et al.* (56) plantean la necesidad de resignificar los lugares donde habitan para que, a manera de reparación, puedan convertirse en lugares de memoria colectiva y en una “comprensión más constructiva e inclusiva de la paz que se origina en la práctica cotidiana” (55).

Los investigadores afirman que las mujeres, como parte integrante de las familias desplazadas, deben enfrentar nuevas amenazas en la ciudad, como “las precarias condiciones socioeconómicas con las que llegan a los lugares de destino” (57), “el desarraigo, la descendencia numerosa” (58), “el bajo nivel de escolaridad, los trabajos mal remunerados a los que tienen acceso, los problemas afectivos y asumir la jefatura del hogar y la responsabilidad hacia

sus hijos y seres queridos” (59). Otras situaciones que enfrentan son “vulnerabilidad para ser víctimas de la trata de personas” (60), “violencia de género, exacerbada por el conflicto armado, el reclutamiento de niños y, en menor grado, la violación y el aborto forzado” (61). Según los estudios, a pesar de todo esto, las mujeres y sus familias “muestran formas creativas para adaptarse a su nueva situación y los desafíos que les trae la ciudad” (62).

Despojo

De acuerdo con Mora (63), la violencia socioeconómica en la población desplazada hace referencia a mecanismos de regulación de conflictos distributivos y prácticas gubernamentales que eliminan las condiciones base para la reproducción de la vida. El autor identifica tres expresiones clave de la violencia socioeconómica: el despojo, la inseguridad económica y la no generación de oportunidades para esta población. Algunos estudios revisan el desplazamiento forzado como “táctica de guerra que los grupos armados utilizan para conquistar nuevos territorios” (64). Esta apropiación de tierras se da en “medio de la impunidad” (65) y obliga a las familias campesinas a ubicarse en las periferias de las capitales. De acuerdo con Ocampo *et al.* (66), la exigencia de cambiar de lugar de permanencia transforma la idea que las familias y sus integrantes tienen acerca de sí mismos y del espacio que ocupan. Su ubicación les comunica las condiciones precarias que los rodean al encontrarse deslocalizados y desintegrados del espacio, tal como lo habían construido para sí y su familia.

Por otro lado, los investigadores señalan que la estabilización socioeconómica de los hogares desplazados es difícil, lo cual se puede constatar en un estudio que investigó los determinantes del deseo de retorno de las familias desplazadas: “ i) la tenencia de la tierra en el lugar de origen constituye un incentivo para volver; ii) los hogares vulnerables, en particular los hogares encabezados por mujeres y los de minorías étnicas, buscan establecerse en el lugar de recepción y exhibir un menor deseo de volver; iii) los que se desplazan como consecuencia de un ataque directo están menos dispuestos a regresar; iv) las oportunidades económicas en el lugar de origen no promueven el retorno, mientras que las oportunidades económicas en el lugar de recepción disminuyen la voluntad de regresar y v) las redes sociales, como se ejemplifica en la membresía en organizaciones campesinas y la propiedad colectiva de la tierra, aumentan el deseo de volver (67).

Reclutamiento

El reclutamiento de integrantes de la familia es otra consecuencia que padece la población desplazada. Según los estudios revisados, “las distintas formas de vinculación, el entrenamiento, la participación de acciones de guerra, los juicios militares, el coqueteo, el enamoramiento, su relación con la maternidad, los planes de fuga, el proceso de retorno a la vida civil y su lucha por la subsistencia en la ciudad después de su inserción son aspectos abordados por algunos de los investigadores” (68). Muy poco se indaga en los trabajos re-

visados sobre las afectaciones emocionales de los niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado, atentando contra sus derechos fundamentales, especialmente los relacionados con “el derecho a la vida, a una familia, al sano esparcimiento y a la libertad” (69), convirtiéndose como “instrumento para la acción delincencial con fines bélicos” (70) por su vulnerabilidad en su entorno familiar y social.

Una de las investigaciones explora el papel y el impacto del rechazo y el estigma de jóvenes desmovilizados, “incluyendo la transición de la vida rural a la urbana, la reunificación familiar, y destaca la importancia de abordar el rechazo y el estigma a través de procesos de sensibilización y reconciliación de la comunidad” (71). En otro estudio son los adultos, tanto hombres como mujeres, los que “muestran cómo ciertos patrones de género normalizados durante la socialización de la infancia influyen en la posibilidad futura de unirse a grupos armados” (72).

Condiciones laborales

Según los estudios, el trabajo informal se ha convertido en la forma de sustento de las personas en condición de desplazamiento en el país. Para Romero (73), ser migrante por motivo violento está negativamente asociado a la pertenencia al sector formal y positivamente asociado a la pertenencia al desempleo y al sector informal. Muchos de ellos, con “limitadas condiciones de salud y precarias condiciones de trabajo” (74), lo que aumenta aún más los

riesgos cuando su “trabajo es itinerante y está ligado a múltiples territorios que habitan en búsqueda del sustento” (75).

Desaparición forzada

Es uno de los eventos más dolorosos que abordan los estudios; sin embargo, se refieren poco a los procesos de duelo no resuelto como un posible resultado de la desaparición de un ser querido. Heeke *et al.* (76) refieren que la desaparición forzada se relaciona con reacciones de duelos prolongados, sobre todo cuando los familiares mantienen la esperanza de que la persona desaparecida está todavía viva. Campo *et al.* (77) agregan que el grado de angustia emocional se relaciona con la victimización múltiple durante el conflicto y el desplazamiento, que en muchos de los casos es causado por la desaparición o muerte de un ser querido. Frente al proceso de intervención comunitaria y los ejercicios de memoria histórica en medio del conflicto armado, Pantoja (78) concluye que hay una permanencia del conflicto armado en la región, que no solo implica un riesgo real y material para los habitantes, sino también la continuidad del despliegue de estrategias de guerra psicológica y violencia simbólica que sostienen el terror, el temor y la desconfianza. La presencia permanente de la impunidad y la ausencia de verdad están ancladas al débil funcionamiento de la justicia colombiana.

Migraciones internacionales

Es otra de las consecuencias del desplazamiento forzado abordadas por las

investigaciones revisadas. A continuación se enumeran los aspectos de los que ocupan los estudios en cada caso: 1. España, prestando especial atención a los integrantes jóvenes y migración femenina (79). 2. Ecuador, que expone el contexto de la frontera, las relaciones binacionales (comerciales y de explotación minera) (80), Carre (81) menciona la situación jurídica, el acceso a los servicios públicos, el problema de la discriminación, los grupos vulnerables y las medidas de los Estados implicados ante la problemática. 3. Perú, como condición particular de movilidad que “va más allá de las fronteras nacionales, con políticas de articulación entre Colombia y Perú, que vienen trabajando desde hace ya varios años” (80). 4. Chile, región de Antofagasta, que caracteriza la situación de las familias inmigrantes afrocolombianas, con énfasis en las mujeres: “las motivaciones migratorias más frecuentes fueron el desplazamiento forzado y sus condiciones básicas, sociales y económicas, así como el impacto constante que los sistemas contextuales y étnicos que los afectan tenían sobre las mujeres inmigrantes” (82).

Política pública y desplazamiento forzado

La revisión realizada arroja que el diseño de políticas públicas frente a este problema se empezó a realizar a partir de una nueva perspectiva, en la que están presentes los valores y principios consagrados en la Constitución Nacional de 1991. A partir de ello, Carrillo *et al.* (83) mencionan que las políticas en familia en situación de desplazamien-

to plantean desafíos para el desarrollo, implantación y evaluación, por lo que es importante superar los retos existentes y fomentar el desarrollo de las políticas familiares en situación de desplazamiento. Espinosa *et al.* (84) indagaron sobre una serie de indicadores que permiten establecer el estado del goce efectivo de derechos (GED) de la población en situación de desplazamiento: derecho a la vida, derecho a una vivienda digna, derecho a la identidad, atención en términos del respeto a su integridad y las garantías para obtener un tratamiento acorde al enfoque diferencial, sobre garantías de subsistencia mínima y alcance de la cobertura de ingresos económicos y educación en esta población.

En algunos estudios se examina el proceso que desarrolló la población desplazada, la participación y la defensa de la política pública, que se manifiestan a través de expresiones de resistencia ciudadana, lo cual lleva a la “compresión del desplazamiento forzado como un tipo de migración forzada, un contexto sociopolítico del desplazamiento, la política pública como un referente de la lucha y resistencia ciudadana y otra forma de concebir la ciudadanía”, particularmente en esta población (85). Por otro lado, algunos investigadores analizan cómo las políticas públicas invisibilizan a las víctimas del conflicto que pertenecen a familias no convencionales. Esto permitió mostrar avances como: “a) desprendernos del concepto cerrado de víctima-individuo; b) entender el directo impacto que tiene el conflicto armado en la conformación

familiar; c) constatar que la familia no es típica cuando se ve inmersa en un conflicto armado” (86).

Conclusiones

El desplazamiento forzado interno está relacionado con la violencia que genera el conflicto armado. Cuando el conflicto se escala, el desplazamiento se aumenta; así mismo, cuando el conflicto disminuye, este desciende. El desplazamiento forzoso ha sido utilizado como táctica de guerra, infundiendo miedo como elemento fundamental para el abandono de su territorio, a ello se adiciona el reclutamiento, el despojo de los bienes y la desaparición forzada de algunos de los integrantes de la familia.

Las consecuencias en las familias desplazadas o en alguno de sus integrantes son los cambios en las relaciones entre los géneros, la violencia contra la mujer, la experiencia de desarraigo, la incertidumbre económica y la inseguridad y el miedo. La población que más se desplaza es la rural, las mujeres y los niños, las niñas y los jóvenes, lo que lleva a un abandono de sus tierras, cambios de roles donde los hogares desplazados tienen jefatura femenina, bajos niveles de educación y un número importante de hijos. Por otro lado, la pérdida de bienes materiales, afectivos, de empleo y acceso a trabajos no calificados y peligrosos llevan al empobrecimiento permanente de la comunidad.

Las familias desplazadas plantean necesidades como asistencia sanitaria, accesibilidad a servicios públicos, a una vivienda, a la educación, a un tra-

bajo digno, al reconocimiento de su cultura, a ser escuchados y valorados de otra manera y a ser visibilizados, pero también la posibilidad del retorno a sus territorios.

Las experiencias traumáticas del desplazamiento forzado conducen a los grupos humanos que lo padecen a resignificar los lugares donde habitan, a generar transformaciones a través de la resiliencia y a la narración de sus experiencias dentro de un marco de memoria histórica de sus integrantes, con el fin de generar reconciliación, perdón y esperanza. Las familias desarrollan capacidades para enfrentar las adversidades desde los sentidos que le dan a la vida cotidiana, resaltando la solidaridad y la confianza para consolidar vínculos comunitarios y sociales que permiten hacer valer sus derechos dentro de un marco de la política pública.

La categoría de primer orden que emergió con mayor frecuencia en este ejercicio de revisión fue “consecuencias del conflicto armado”. Así mismo, emergieron categorías de segundo orden como “abandono”, “despojo de sus tierras y bienes”, “reclutamiento de algunos de sus integrantes”, “condiciones laborales”, “desaparición forzada” y “migraciones internacionales”. Luego se encuentra “caracterización de la población y condiciones de salud”; por último, “significados del desplazamiento” y “política pública”. El método de investigación más frecuente fue el cuantitativo. La población que más se estudia corresponde a hombres y mujeres adultos jóvenes, adultos maduros y adultos

mayores. En el segundo orden están las familias y los hogares de la población desplazada como conjunto. Los lugares más estudiados son los departamentos de Cundinamarca y Antioquia, siendo sus capitales los territorios más receptores de esta población.

Finalmente, el tener diversas perspectivas, no solo de lugar, sino sentir humano con la población desplazada, permitirá que la nueva generación de profesionales de diversas áreas se comprometa y construyan una visión propia de lo que ha sido el desplazamiento forzado a causa del conflicto interno y aporten medidas que sean adoptadas desde las políticas públicas que emergieron a causa de esta situación.

Referencias

1. Mendoza Piñeros AM. El desplazamiento forzado en Colombia y la intervención del Estado. *Rev Eco Inst.* 2012;14(26). Disponible en: <https://bit.ly/3rBMiHM>
2. Ley 387 de 1997. Bogotá, Colombia: Congreso de Colombia; 1997.
3. Bonilla Castro E, Rodríguez Sehk P. Más allá del dilema de los métodos. *La investigación en ciencias sociales.* 3.ª edición. Bogotá: Ediciones Uniandes; 1997.
4. Patiño GA, Herrán OF. Desplazamiento forzado, niñez y adolescencia: escenarios en relación con su estabilización socioeconómica. *Rev Salud Pública.* 2012;14(2s):58-6. Disponible en: <https://bit.ly/3rF7vAH>
5. Valencia Suescún MI, Ramírez M, Fajardo MA, Ospina Alvarado MC. De la afectación a nuevas posibili-

- dades: niñas y niños en el conflicto armado colombiano. *Rev Latinoam Cienc Soc Niñez Juv.* 2015;13(2):1037-1050. <https://doi.org/10.11600/1692715x.13234251114>
6. Castiblanco Moreno SE. Female entrepreneurship in a forced displacement situation: The case of Usme in Bogotá. *Suma de Negocios.* 2016;7(15):61-72. <https://doi.org/10.1016/j.sum-neg.2016.02.004>
 7. Carbonell OAM, Plata SJ, Bermúdez ME, Suárez LC, Peña PA, Villanueva C. Caracterización de prácticas de cuidado en familias colombianas con niños en primera infancia en situación de desplazamiento forzado. *Universitas Psychologica.* 2015;14(1):67-80. <http://dx.doi.org/10.11144/Javeriana.upsy14-1.cpc>
 8. Sánchez Céspedes L. The consequences of armed conflict on household composition. *Oxford Development Studies.* 2017;45(3):276-302. <http://dx.doi.org/10.1080/13600818.2016.1213798>
 9. Ayarza Y, Villalobos S, Bolívar L, Ramos N, Rentería K, Arias A, et al. Las familias en Urabá: estado del arte sobre familias, tipologías, crianza y sus transformaciones. *Revista Educación y Humanismo.* 2014;16(27):87-105.
 10. Córdoba L, González MR, Obando D, Coulacoglou C. Current Trends in Family Structures in Four Colombian Cities. *Population Review.* 2013;52(2). Disponible en: <https://bit.ly/33nf59H>
 11. Albán A. La educación intercultural ante el desplazamiento forzado: ¿Posibilidad o quimera?. *Contextos.* 2012;1(1):55-66.
 12. Cardona Torres MD. Memoria, ciudadanía y educación: una experiencia pedagógica con estudiantes en condición de desplazamiento y desaparición forzada. *Revista Brasileira de Educação de Jovens e Adultos.* 2014;2(4):11-33.
 13. Avendaño Villa I, Cortés Peña OF, Guerrero Cuentas H. Competencias sociales y tecnologías de la información y la comunicación como factores asociados al desempeño en estudiantes de básica primaria con experiencia de desplazamiento forzado. *Diversitas: Perspectivas en Psicología.* 2015;11(1):13-36. Disponible en: <https://bit.ly/3sLMTWu>
 14. Restrepo Chavarriaga GL. Investigación sobre desplazamiento forzado en la localidad de Suba, Bogotá, 2012. *Investg Enferm Imagen Desarrollo.* 2015;17(2):145-5. Disponible en: <https://bit.ly/3str3al>
 15. Rey Sabogal C. Pobreza en un reasentamiento voluntario de población desplazada: caso patio grande. *Palabra Palabra Obra.* 2010;11(11):58-82. Disponible en: <https://bit.ly/3oHdzGN>
 16. Montoya SM, Romero MN, Jeréz LC. Mujer y desplazamiento de sí: substratos socioculturales que soportan las redes de la violencia de género. *Rev Fac Nac Salud Pública.* 2013;31(3):349-58. Disponible en: <https://bit.ly/3uI6cmi>
 17. Gómez Carrillo EI. Espiritualidad y desplazamiento: consideraciones para los estudios de migración. *Theologica Xaveriana.* 2012;62(173):61-84. Disponible en: <https://bit.ly/3gUmqAR>
 18. Vélez C, Sierra ÁM, Roza CJ, Rodríguez A, Camargo A, Becerra S. El desplazamiento forzado: un desafío a la pastoral suburbana. *Franciscanum.*

- 2014;56(161):221-261. Disponible en: <https://bit.ly/3GBjdR3>
19. Mafla Terán NR. Función de la religión en la vida de las víctimas del desplazamiento forzado en Colombia [Tesis doctoral]. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Filología; 2013. Disponible en: <https://bit.ly/3HRO511>
 20. Granada Echeverri P, Domínguez de la Ossa E. Las competencias parentales en contextos de desplazamiento forzado. *Psicología desde el Caribe*. 2012;29(2):456-82. Disponible en: <https://bit.ly/34NhBqh>
 21. Alvis Rizzo A, Duque Sierra CP, Rodríguez Bustamante A. Configuración identitaria en jóvenes tras la desaparición forzada de un familiar. *Rev Latinoam Cienc Soc Niñez Juv*. 2015;13(2):963-79. Disponible en: <https://bit.ly/3oG4z4O>
 22. Domínguez de la Ossa E. Un modelo teórico de la resiliencia familiar en contextos de desplazamiento forzado [Tesis doctoral]. Manizales: Universidad de Manizales – CINDE. 2014. Disponible en: <https://bit.ly/3stZZYA>
 23. Shultz JM, Garfin DR, Espinel Z, Araya R, Oquendo MA, Wainberg ML, et al. Internally displaced “victims of armed conflict” in Colombia: the trajectory and trauma signature of forced migration. *Curr Psychiatry Rep*. 2014;16:1-16.
 24. Lozano MC, Gómez ML. Aspectos psicológicos, sociales y jurídicos del desplazamiento forzoso en Colombia. *Acta Colomb Psicol*. 2004;(12):103-19. Disponible en: <https://bit.ly/3sA57dF>
 25. Portilla Guerrero F. Ahistesis del desplazamiento y la reterritorialización en primera infancia víctima del desplazamiento en Colombia. *Investigium IRE: Ciencias Sociales y Humanas*. 2014;5(1):129-142. <http://dx.doi.org/10.15658/CESMAG14.05050108>
 26. Figueroa HH. Los abuelos de la memoria en Aguablanca (Cali, Colombia): entre una ciudad agreste y un campo vuelto utopía. *Rev Latinoam Bioet*. 2014;14(1):62-81. Disponible en: <https://bit.ly/3LsIO2f>
 27. Díaz VE, Molina AN, Marín MA. Las pérdidas y los duelos en personas afectadas por el desplazamiento forzado. *Pensamiento Psicológico*. 2015;13(1):65-80. <https://doi.org/10.11144/Javerianacali.PPSI13-1.pdpa>
 28. López Arboleda GM, Rodríguez Bustamante A. El lugar de los sentimientos, el lugar de los vínculos. Reconfiguración de identidades en el marco del conflicto armado colombiano. *Revista Colombiana de Ciencias Sociales*. 2012;3(2):270-289. Disponible en: <https://bit.ly/3GOpARa>
 29. Chávez Plazas YA, Bohórquez MA. Desplazamiento forzado y reconfiguraciones familiares: una mirada a la situación de madres solteras adolescentes en Soacha. *PROSPECTIVA. Revista de Trabajo Social e Intervención Social*. 2011;(16):289-304. Disponible en: <https://bit.ly/3HUW2mb>
 30. Mosquera Morales A. El reconocimiento y el derecho a la ciudadanía en los desplazados por el conflicto armado en Colombia. *Nova et Vetera*, 2014;23(67):56-71. Disponible en: <https://bit.ly/3HTnhNX>
 31. Quintero M, Alvarado SV, Miranda JC. Conflicto armado, variables socioeconómicas y formación ciudadana: un análisis de impacto. *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez*

- y Juventud. 2016;14(1):147-161. Disponible en: <https://bit.ly/350mCeN>
32. González LH, Bedmar M. Población infantil en situación de desplazamiento forzado en Colombia y sus manifestaciones de ciudadanía. RCP Revista Paz y Conflictos. 2012;5:120-137. Disponible en: <https://bit.ly/3HLbdy5>
33. González LH. Incidencia del desplazamiento forzado sobre las manifestaciones de ciudadanía en la población infantil de Villavicencio (Colombia): elaboración de un programa educativo social para consolidar la ciudadanía [Tesis doctoral]. Granada, España: Universidad de Granada; 2013. Disponible en: <https://bit.ly/3rGTbYh>
34. Caro MCG, Higuera LAF, Farfán AA. Nuevas miradas sobre el desplazamiento forzado. Renovando las narrativas desde una perspectiva de género. Investigaciones en construcción. Semilleros de Investigación. 2012;27:463-511. Disponible en: <http://www.bdigital.unal.edu.co/53289/1/Semilleros%202012-1.pdf#page=463>
35. Soto González AM, Velásquez VF. Riesgo familiar total de familias desplazadas residentes en el municipio de Bugalagrande (Valle del Cauca, Colombia). Revista Hacia la Promoción de la Salud. 2015;20(1):126-39. Disponible en: <https://bit.ly/3JtouvI>
36. Sánchez Isaza DC, Cataño Ordoñez N. Factores de riesgo total en familias migrantes en Soledad, Atlántico. Rev Cuid. 2016;7(1):1152-62. Disponible en: <https://bit.ly/3sDUYwG>
37. Andrade Salazar JA, Bustos Rojas JS, Guzmán Jiménez P. Prevalencia de consumo de alcohol y cigarrillo en personas en situación de desplazamiento forzado en el Tolima. Revista *Psicología Científica.com*. 2012;14(17). Disponible en: <https://bit.ly/3JiunM7>
38. Vásquez Salazar EA, Ochoa Marín SC, Duarte Gómez MB. Respuesta al riesgo de infecciones de transmisión sexual en hombres en situación de desplazamiento forzado. Rev. Salud Pública. 2012;14(6):989-1000. Disponible en: <https://bit.ly/3sqm6ig>
39. Ramos SM, Garcés IC. Factores asociados a la práctica de la citología de cuello uterino, en mujeres desplazadas y población receptora en un asentamiento en Antioquia, Colombia, 2011. Rev Fac Nac Salud Pública. 2013;31(3):311-8. Disponible en: <https://bit.ly/3JkgLQx>
40. Herrán OF, Patiño GA. Sostenibilidad alimentaria en hogares con condición de desplazamiento forzado en el área metropolitana de Bucaramanga, Colombia. Rev Fac Med. 2014;62(Suppl 1):19-27. Disponible en: <https://bit.ly/3HKAoAK>
41. Machado Duque ME, Calderón Flórez V. Determinantes socioeconómicos, inseguridad alimentaria y desnutrición crónica en población desplazada de primera infancia, Pereira, Colombia. Revista Médica Risaralda. 2014;20(1):3-8. Disponible en: <https://bit.ly/3oFROXU>
42. Arboleda Gómez R. La alimentación: mediación en la reconfiguración identitaria en los desplazados hacia Medellín-Colombia. *Perspect Nut Hum*. 2014;16(1):37-50. Disponible en: <https://bit.ly/3rEkBht>
43. Herrán OF, Patiño GA. Derecho a la alimentación en población en situación de desplazamiento forzado en Bucaramanga, Colombia. Univ Salud. 2015;17(2):192-200. Disponible en: <https://bit.ly/3oBUaHq>
44. Zuluaga A, Buelga S. El trabajo psicológico en el centro de atención a

- víctimas de las violencias y graves violaciones a los derechos humanos (Colombia). E-DHC. 2014;(2):42-56. Disponible en: <https://bit.ly/3uT8z5G>
45. Campo Arias A, Oviedo HC, Herazo E. Prevalencia de síntomas, posibles casos y trastornos mentales en víctimas del conflicto armado interno en situación de desplazamiento en Colombia: una revisión sistemática. *Rev Colomb Psiquiatr.* 2014;43(4):177-85. <https://doi.org/10.1016/j.rcp.2014.07.003>
 46. Ruiz Eslava LF. Salud mental en tiempos de guerra, una reflexión sobre la relación conflicto armado-salud mental en la comunidad indígena Emberá en situación de desplazamiento forzado. *Rev Fac Med.* 2015;63(3):399-406. Disponible en: <https://bit.ly/3gBOHxs>
 47. Flink IJ, Restrepo MH, Blanco DP, Ortegón MM, Enriquez CL, Beirens TM, et al. Mental health of internally displaced preschool children: a cross-sectional study conducted in Bogotá, Colombia. *Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol.* 2013;48(6):917-26. <https://doi.org/10.1007/s00127-012-0611-9>
 48. Campo Arias A, Herazo E. Estigma y salud mental en personas víctimas del conflicto armado interno colombiano en situación de desplazamiento forzado. *Rev Colomb Psiquiatr.* 2014;43(4):212-7. Disponible en: <https://bit.ly/3sBs9kt>
 49. López Jaramillo OL. La resiliencia de las familias afectadas por el desplazamiento forzado en Colombia. *Perspectivas Sociales.* 2012;7(2):1-28.
 50. Amar JJ, Utria LM, Abello Llanos R, Martínez González MB, Crespo Romero FA. Construcción de la Escala de Factores Personales de Resiliencia (FPR-1) en mujeres víctimas del desplazamiento forzado en Colombia. *Univ Psychol.* 2014;13(3). Disponible en: <https://bit.ly/3LsaKmy>
 51. Torres Gómez F. Intervención profesional desde la consultoría con enfoque resiliente en familias víctima del conflicto armado. *Tendencias & Retos.* 2013;18(1):33-48. Disponible en: <https://bit.ly/34KchDQ>
 52. Castillo Morales A, Suárez Reina AY. Conflicto y memoria en el libro álbum Camino a casa. *Enunciación.* 2015;20(2):10-23. <http://dx.doi.org/10.14483/udistrital.jour.enunc.2015.2.a0>
 53. Portilla FJ. Etnoliteraturas del desarraigo. Imagos de niños en situación de desplazamiento como testimonios de desterritorialización. *Rev Invest Cienc Soc Hum.* 2012;3(3):53. Disponible en: <https://bit.ly/3GLQBV8>
 54. Vera Márquez AV, Palacio Sañudo JE, Patiño Garzón L. Población infantil víctima del conflicto armado en Colombia: dinámicas de subjetivación e inclusión en un escenario escolar. *Perfiles Educativos.* 2014;36(145):12-31. Disponible en: <https://bit.ly/3rFVMl4>
 55. Berents HM. From the margins: Conflict-Affected young people, social exclusion, and an embodied everyday peace in Colombia [Tesis doctoral]. Australia: University of Queensland; 2013: Disponible en: <https://bit.ly/3oHFqqe>
 56. Suárez Pinzón I, Martínez Pineda E, Novoa D, Ardila EE, Rueda JF, Oyola AX. Voces contra el silencio, memoria contra el olvido. Trayectorias de vida de 25 víctimas del desplazamiento forzado asentadas en el barrio Café Madrid de Bucaramanga. *Anuario de Historia Regional y de las Fronteras.* 2013;18(2):493-519. Disponible en: <https://bit.ly/3srWZf8>

57. Orjuela Ortiz M, Ochoa Díaz D. El desplazamiento forzado y la pobreza de la mujer colombiana. *Entramado*. 2017;9(1):66-83. Disponible en: <https://bit.ly/3sAduFR>
58. Pareja AJ, Iañez A. Violencia contra la mujer y desplazamiento forzado. Análisis de las estrategias de vida de jefas de hogar en Medellín. *Acta Sociológica*. 2014;(65):151-71. [http://dx.doi.org/10.1016/S0186-6028\(14\)70240-3](http://dx.doi.org/10.1016/S0186-6028(14)70240-3)
59. Romero Picón Y, Chávez Plazas Y. Jefaturas femeninas: una aproximación a la feminización de la pobreza y de la responsabilidad en familias desplazadas por la violencia. *Tabula Rasa*. 2013;(18):277-286. Disponible en: <https://bit.ly/3Bm1uMi>
60. Nagle LE. How Conflict and Displacement Fuel Human Trafficking and Abuse of Vulnerable Groups. The Case of Colombia and Opportunities for Real Action and Innovative Solutions. *Groningen J Int Law*. 2013;1(2):1-53. Disponible en: <https://bit.ly/3LzYS13>
61. Wirtz AL, Pham K, Glass N, et al. Gender-based violence in conflict and displacement: qualitative findings from displaced women in Colombia. *Confl Health*. 2014;8(10). <https://doi.org/10.1186/1752-1505-8-10>
62. Nieto Cort LA, Ravelo Cort IH. Las familias desplazadas en Colombia: ¿puede que ellas se sientan extranjeras en su propio país? *Psicogente*. 2012;15(28). Disponible en: <https://bit.ly/3Bbd9xz>
63. Mora AF. Conflicto, violencia socioeconómica y desplazamiento forzado en Colombia. *Cuadernos de Economía*. 2013;32(61s):721-754. Disponible en: <https://bit.ly/3GHdVU5>
64. Balcells L, Steele A. Warfare, political identities, and displacement in Spain and Colombia. *Political Geography*. 2016;51:5-29. <http://dx.doi.org/10.1016/j.polgeo.2015.11.007>
65. Moscoso R, Burneo N. Más allá de las fronteras: la población colombiana en su proceso de integración urbana en la ciudad de Quito. 1.ª edición. Quito: ACNUR; 2014.
66. Ocampo Prado M, Martínez Carpeña M, Zuluaga Tapia SL. Del campo a la periferia de la ciudad, la omnipresente sombra de la violencia. Campesinos desplazados forzados en Colombia caminan de la mano del eterno retorno a la violencia: vulneración y potencia de vida. *Psicol USP*. 2015;26(2):161-8. <http://dx.doi.org/10.1590/0103-6564D20140018>
67. Arias M, Ibáñez A, Querubin P. The Desire to Return during Civil War: Evidence for Internally Displaced Populations in Colombia. *Peace Economics, Peace Science and Public Policy*. 2014;20(1):209-233. <https://doi.org/10.1515/peps-2013-0054>
68. Carmona Parra JA. Las Niñas de la Guerra en Colombia. Manizales, Colombia: Centro Editorial Universidad Católica de Manizales; 2013.
69. Guzmán Moreno K, Fernández Cediel MC, Villalba Herrera LY. Emociones en niños y adolescentes desde la experiencia del desplazamiento y la vinculación a los grupos armados en Colombia. *PNRM*. 2016;10(19):85-96. Disponible en: <https://bit.ly/3oHKmM2>
70. Romero Pinzón MJ, Malavera Pulido C. La responsabilidad social de la familia y los medios de comunicación frente al fenómeno de vinculación de niños, niñas y adolescentes al conflicto armado colombiano. el caos de Aguachica Cesar. *Perspectivas de la*

- Comunicación. 2012;5(1):51-69. Disponible en: <https://bit.ly/34RpWc4>
71. Denov M, Marchand I. "One cannot take away the stain": Rejection and stigma among former child soldiers in Colombia. *Peace And Conflict. J Peace Psychol.* 2014;20(3):227-40. <http://dx.doi.org/10.1037/pac0000039>
 72. Muñoz D. Genderization and Links with Illegal Armed Groups in Colombia. En: Sacipa-Rodríguez S, Montero M (editores). *Psychosocial Approaches to Peace-Building in Colombia*. Bogotá: Springer International Publishing; 2014. p. 121-36.
 73. Romero Barreto AM. Informalidad laboral en los centros urbanos de Colombia: ¿Depende del desplazamiento forzado? *Universitas Económica.* 2013;011052:1-62. Disponible en: <https://bit.ly/36a7FI1>
 74. Ardila Jaimes CP, Rodríguez Amaya RM. Condiciones de salud y laborales de la población trabajadora informal en situación de desplazamiento de Bucaramanga, Colombia. *Investigaciones Andina.* 2013;15(26):628-39. Disponible en: <https://bit.ly/3sMfwmD>
 75. Ocampo Prado M, Forero Ospina PA. Desplazamiento forzado e itinerancias: mujeres reasentadas en la ciudad de Montería. La búsqueda incansable de un territorio de vida. Tesis Psicológica [Internet]. 2013;8(1):32-55. Disponible en: <https://bit.ly/3rNHcrY>
 76. Heeke C, Stammel N, Knaevelsrud C. When hope and grief intersect: rates and risks of prolonged grief disorder among bereaved individuals and relatives of disappeared persons in Colombia. *J Affect Disord.* 2015;173:59-64. <https://doi.org/10.1016/j.jad.2014.10.038>
 77. Campo Arias A, Sanabria AR, Ospino A, Guerra VM, Caamaño BH. Polivictimización por el conflicto armado y sufrimiento emocional en el Departamento del Magdalena, Colombia. *Rev Colomb Psiquiatr.* 2017;46(3):147-53. <https://doi.org/10.1016/j.rcp.2016.06.005>
 78. Pantoja Bohórquez C. Impactos, resistencias y tensiones de las comunidades afrodescendientes del Pacífico colombiano al interior del conflicto armado interno: análisis desde la reconstrucción de memoria histórica. *Lim [Internet].* 2014;3(06):37-5. Disponible en: <https://bit.ly/3sAkRNN>
 79. Echeverri Buriticá MM. A los dos lados del Atlántico. Reconfiguraciones de los proyectos migratorios y la vida familiar transnacional de la población colombiana en España. *Papeles de CEIC.* 2014;(2):1-28. <http://dx.doi.org/10.1387/pceic.12988>
 80. Santacruz Benavides L, Flórez Holguin L. Desplazamiento forzado en la Región Andina: entre el conflicto armado y la ocupación territorial violenta en Colombia, Ecuador y Perú (Dossier Central). *Andina Migrante, Quito: FLACSO sede Ecuador. Programa de Sociología, Sistema de Información sobre Migraciones Andinas.* 2012;12:2-12.
 81. Carre M. Situación de refugiados colombianos en Ecuador. *Justicia.* 2012;17(22). Disponible en: <https://bit.ly/3JgEGjO>
 82. Silva J, Lufin M. Approaches to the Afro-Colombian Experience in Chile: South-South Immigration Toward the Northern Regions. *J Black Studies.* 2013;44(3):231-51. <https://doi.org/10.1177/0021934713476890>

83. Carrillo S, Ripoll-Núñez K. Family Policies in Colombia: A Focus on Policies for Vulnerable Families. En: Robila M (editor). Handbook of Family Policies Across the Globe. Ed. Online. New York: Springer New York; 2014. p. 425-44.
84. Espinosa Menéndez N. Estado actual de la población víctima de desplazamiento forzado en cuanto al enfoque diferencial de su atención, el derecho a la integridad, la subsistencia mínima y al ingreso económico. El Ágora USB. 2012;12(1):19-46. Disponible en: <https://bit.ly/3LoIFwG>
85. Muñoz Lopera JM. Con casa al hombre: desplazamiento forzado, política pública y ciudadanía, Medellín-Colombia, 1997-2009 [Tesis doctoral]. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, Instituto Universitario de Investigación José Ortega y Gasset; 2014. Recuperado a partir de: <https://bit.ly/3sA4z7o>
86. Barajas Borda J, Acevedo Gutiérrez M. Familia y conflicto armado. Deconstrucción de la noción de víctima en el occidente de Boyacá. Criterio Jurídico Garantista. 2015;8(13):42-65. Disponible en: <https://bit.ly/3HKiXRS>